

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafojeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasillojevna	

ADABIY TA'LIMDA FANLARARO INTEGRATSIYANI RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK O'YINLARNING O'RNINI

Hasanova Bahora Isa qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti (Samarqand kampusi)

Pedagogika mutaxassisligi 1-kurs magistranti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1565-9573>

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiy ta'lim jarayonida didaktik o'yinlar orqali fanlararo integratsiyani amalga oshirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Integrativ yondashuvning samaradorligi, o'yin texnologiyalari bilan uyg'unligi, adabiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni misollar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, didaktik o'yin, adabiy ta'lim, fanlararo aloqadorlik, metodika.

Abstract: This article discusses the theoretical and practical aspects of implementing interdisciplinary integration in literary education through didactic games. The effectiveness of the integrative approach, its harmony with game technologies, and its role in developing literary competencies are analyzed with examples.

Key words: integrative approach, didactic game, literary education, interdisciplinary connection, methodology.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации межпредметной интеграции в процессе литературного образования с помощью дидактических игр. Эффективность интегративного подхода, его взаимосвязь с игровыми технологиями и роль в формировании литературных компетенций анализируются на примерах.

Ключевые слова: интегративный подход, дидактическая игра, литературное образование, межпредметные связи, методика.

KIRISH

Hozirgi davrda ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, fanlararo integratsiyani amalga oshirish orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini samarali rivojlantirish muammosi dolzarb masalaga aylangan. Ayniqsa, adabiy ta'lim jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish, bilim berish bilan bir qatorda, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvga, nutq madaniyatini rivojlantirishga undaydi. Shu ma'noda, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan didaktik o'yinlar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi ^[1]. Integrativ yondashuv pedagogikada XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab faol tadqiq etila boshlangan ^[2]. Uning asosiy g'oyasi – turli o'quv fanlarining umumiy g'oyalari, mazmuniy jihatlari, metodlari orqali o'zaro bog'lanishini ta'minlashdir. Bu yondashuv orqali o'quvchilarda keng qamrovli dunyoqarash shakllanadi, ular bilimlarni faqat yod olish emas, balki real hayotda qo'llashni o'rganadilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Integratsiya – bu fanlararo aloqadorlik asosida bilimlarni uyg'unlashtirish, ularni bir butun tizim sifatida o'rgatish demakdir. Adabiy ta'lim bu borada keng imkoniyatlarga ega bo'lib, u tarix, til, san'at, biologiya, hatto fizika va informatika kabi fanlar bilan ham uyg'unlashtirilishi mumkin ^[4]. Chunki badiiy matn hayotning har bir jabhasini o'zida mujassam etadi. Didaktik o'yinlar orqali o'quvchilarning adabiy matnga bo'lgan qiziqishi ortadi, matndagi uslubiy xususiyatlarni oson anglaydilar. Masalan, turli uslubdagi matnlar ustida ishlash orqali o'quvchi nafaqat badiiy tilni, balki publitsistik, rasmiy uslublarni ham farqlashni o'rganadi ^[1]. Bu holat ularning umumiy savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

O'yin texnologiyalarining eng samarali turlaridan biri – bu imitatsion rolli o'yinlardir. Bunda o'qituvchi va o'quvchilar ma'lum bir ssenariy asosida rollarga bo'linadilar va pedagogik jarayon modellashtiriladi. Masalan, "Bahsda g'olib kelish san'ati" o'yini orqali o'quvchilar fikrlash, munozara yuritish, xulosa chiqarishni o'rganadilar

va nutq madaniyatini namoyon etadilar. Integratsion o'yinlar yordamida ona tili, adabiyot, tarix, texnologiya kabi fanlarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilar turli bilim sohalarida tahliliy fikrlashni o'rganadilar. Bu esa ularning kompetensiyalarini yanada mustahkamlaydi.

Bunday yondashuv zamonaviy ta'lim standartlariga to'liq mos keladi. Integratsiya ta'limda turli fanlarni birgalikda o'rganish orqali bilimlarni tizimlashtirishga xizmat qiladi ^[5]. Bu yondashuv o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, ularni kompleks yondashuvga o'rgatadi. Didaktik o'yinlar esa bu jarayonni interaktiv tarzda tashkil etish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'yin elementlari ta'lim jarayonini jonlantiradi, o'quvchilarni faol fikrlashga, muammoni hal qilishga undaydi. Integratsiya orqali o'quvchi turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglaydi va badiiy matndagi tushunchalarni chuqurroq tahlil qila oladi. Adabiy ta'limda integratsiyani amalga oshirish uchun zamonaviy metodik yondashuvlardan biri bu kompetensiyaviy yondashuvdir. Bu yondashuvga ko'ra, o'quvchining nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, muloqotga kirisha olish, muammoni hal qilish, jamoada ishlash kabi kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Didaktik o'yinlar orqali bu kompetensiyalarni samarali shakllantirish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALA

Didaktik o'yinlar quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1) ijodiy o'yinlar;
- 2) mantiqiy o'yinlar;
- 3) rolli o'yinlar;
- 4) interaktiv o'yinlar;
- 5) muammoli topshiriqli o'yinlar.

Har bir o'yin turining maqsadi va metodik yondashuvi mavjud. Masalan, "Bahsda g'olib kelish san'ati" o'yini orqali o'quvchilar notiqlik san'ati, mantiqiy fikrlash va nutq madaniyatini shakllantiradi ^[2]. Bunday o'yinlarda har bir ishtirokchi o'z fikrini asoslab bera olishga harakat qiladi, bu esa faol va izchil o'quv muhitini yaratadi.

Uslubiy tahlil adabiy matnlarning asosiy jihatlaridan biridir. O'quvchilar matndagi obrazlar, ularning psixologik holati, til vositalari va uslubiy xususiyatlarni o'rganar ekan, boshqa fanlardagi bilimlarga tayanishadi. Masalan, tarixiy romanlar o'rganilayotganda tarix fanidan ma'lumotlar, ilmiy-fantastik asarlarda fizika yoki biologiyadagi tushunchalar ^[6] o'quvchining tahliliy fikrlashiga zamin yaratadi. Bu holat, o'z navbatida, fanlararo integratsiyaning zarurligini ko'rsatadi.

Adabiy matnni tahlil qilishda quyidagi fanlar bilan integratsiyani amalga oshirish mumkin:

- Ona tili: uslub, so'z boyligi, grammatik tuzilma;
- Tarix: syujet asosidagi tarixiy voqealar, davr ruhi;
- Biologiya: tabiat tasvirlari, inson psixologiyasi;
- Texnologiya va informatika: matnni raqamli muhitda tahlil qilish;
- San'at: tasviriy san'at, kino yoki teatr bilan bog'liq sahnalarni muhokama qilish.

Adabiyot fani boshqa fanlar bilan uyg'unlashuvga eng mos bo'lgan fanlardan biridir. Chunki unda tarixiy voqealar, geografik joylar, tabiat tasvirlari, psixologik holatlar, hatto texnologik kashfiyotlar ham aks etadi. Shuning uchun adabiyot darslarida tarix, biologiya, geografiya, texnologiya fanlari bilan integratsiyani amalga oshirish mumkin. Masalan, "Boburnoma" asari geografiya fani bilan uyg'unlashsa, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanidagi voqealar tarix fani bilan bog'lanadi.

Bugungi kunda pedagogik faoliyatda o'yin texnologiyalaridan unumli foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. O'yinlar o'quvchilarda motivatsiyani kuchaytiradi, ularda o'rganishga qiziqish uyg'otadi. Ayniqsa, bahs-munozara o'yinlari orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash, xulosa chiqarish, tushuntirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, o'yinlar orqali o'qituvchi o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini, individual yondashuvlarini aniqlash imkoniga ega bo'ladi. Rollarga bo'lib o'ynaladigan o'yinlarda o'quvchilar turli ijtimoiy rollarni sinab ko'rishadi, bu esa ularning ijtimoiy adaptatsiyasini ta'minlaydi. Natijada o'quvchi nafaqat bilim oladi, balki hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga o'rganadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, didaktik o'yinlar orqali fanlararo integratsiyani adabiy ta'lim jarayoniga tatbiq etish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Bunday yondashuv o'quv jarayonini jonlantiradi, o'quvchilarni faollikka undaydi, ularning tafakkurini va ijodiy yondashuvini shakllantiradi. Ayniqsa, adabiyot fani asosida boshqa fanlar bilan bog'liq holda ishlab chiqilgan o'yin ssenariylari

va metodik tavsiyalar o'qituvchilarga katta yordam beradi. Kelajakda integratsiyalashgan ta'limga asoslangan darslarni ko'proq joriy etish, ularni elektron platformalar yordamida vizual va interaktiv ko'rinishga keltirish lozim. Shuningdek, o'qituvchilarning bu boradagi kompetensiyalarini oshirish uchun malaka oshirish kurslarida integrativ metodlar alohida yo'nalish sifatida kiritilishi zarur.

Ushbu maqola yozilishi jarayonida quyidagi taklif va mulohazalarga keldik:

- adabiy ta'limda integrativ yondashuvni tizimli asosda amalga oshirish ta'lim samaradorligini oshiradi;
- didaktik o'yinlar orqali o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishi ortadi, dars jarayonining interaktivligi ta'minlanadi;
- fanlararo integratsiya orqali o'quvchilarda kompleks fikrlash, muammoni hal qilish va tahlil qilish kompetensiyalari rivojlanadi;
- o'qituvchilar uchun darslarda o'yin elementlarini qo'llash bo'yicha uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqilishi zarur;
- adabiyot fanining boshqa fanlar bilan uyg'unligi asosida maxsus ssenariyli o'yinlar yaratilsa, bu o'quvchilarda ijodkorlik va tafakkur jarayonini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonova M. va boshqalar. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: TDPU, 2021.
2. Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Qodirov A. Ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Samarqand: SamDU, 2022.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Adabiyot fanidan metodik qo'llanma. – Toshkent, 2023.
5. Rahmonqulova G. Fanlararo integratsiya: nazariy va amaliy jihatlar. – Andijon, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.